
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHOnline edition
Science Journal

Published in 2020

Frequency - 12 issues per year.

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Editorial team

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; *Efremenko Evgeniy Sergeevich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head, department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of Health of Russia; *Shenderei Pavel Eduardovich* Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of Management, Marketing and Law; *Dyakov Sergey Ivanovich* Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology, Sevastopol State University; *Mazina Yulia Ilinichna* PhD in Art History Innovative University of Eurasia, Department of Industrial Engineering and Design; *Gromova Anastasia Evgenievna* Candidate of Culturology, Associate Professor, Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of Consumer Goods; *Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and operative surgery, urology and pediatric surgery; *Ryazantsev Vladimir Evgenievich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; *Litvinenko Ninel Anisimovna* Doctor of Philology, Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Russian Philology; *Khutorova Lyudmila Mikhailovna* Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; *Lapina Tatyana Ivanovna* Doctor of Biological Sciences, Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; *Agarkova Lyubov Vasilievna* Doctor of Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and Insurance; *Firsova Irina Valerievna* Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of Dentistry; *Bankov Valery Ivanovich* Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, Department of Normal Physiology; *Slobodchikov Ilya Mikhailovich* Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical support for the development of a creative personality; *Polovenya Sergey Ivanovich* Ph.D. associate professor, head, department Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; *Oskin Sergey Vladimirovich* Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; *Sonkin Valentin Dmitrievich*, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical Education; *Bondarev Boris Vladimirovich* PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty of Mathematics and Information Technologies; *Kolesov Vladimir Ivanovich* Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences. Leningrad State University named after A.S. Pushkin; *Soloviev Igor Alekseevich* Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land Management, Department of Higher Mathematics and Physics.

Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. When using and borrowing materials, reference to the publication is required.

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Editorial office address:
450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel. : +7 (347) 262-82-35
Official site: <https://ip-journal.ru/>
E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	4
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА <i>И.И. Темрешев, Б.К. Копжасаров, З.Б. Бекназарова, Ж.М. Исина, А.Ш. Джанбатыров</i>	4
MALIGNANT NEOPLASMS OF VARIOUS LOCALIZATION – CURRENT TRENDS IN MORBIDITY AND MORTALITY OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS <i>T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich</i>	18
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	24
АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СЕЛА НЕШКАН ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА <i>Н.В. Пикуль</i>	24
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО <i>В.В. Низамов, К.А. Козак, Т.И. Глуценко</i>	32
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ <i>З.В. Кахаров, И.Б. Пурцеладзе</i>	40
APPROACH TO DIAGNOSTICS AND TESTING OF FIBER OPTIC COMMUNICATION LINES <i>D.V. Vystrov, G. Kuchkarova</i>	47
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110-220 кВ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ <i>В.С. Горбунов, Р.Н. Альжанов</i>	56
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЧС РОССИИ <i>К.С. Паля, Г.М. Бойко</i>	65
РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	75
К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕ БОТУРУССКОГО УЛУСА ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1912 ГОДУ <i>Д.В. Никонов, В.С. Акимова</i>	75
TRAINING OF STUDENTS OF MEDICAL AND PEDIATRIC FACULTIES OF MEDICAL UNIVERSITY IN RADIATION AND ENVIRONMENTAL MEDICINE <i>T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich</i>	83
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ <i>Л.А. Кацабова</i>	88

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7401311>

УДК 632.78/.937:634.11(574.51)

**ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
ПРОТИВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЯБЛОНЕВЫХ
САДОВ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА**

И.И. Темрешев,

к.б.н.

Б.К. Копжасаров,

к.б.н.

З.Б. Бекназарова,

доктор PhD

Ж.М. Исина,

к.б.н.,

ТОО «Казахский НИИ Защиты и карантина растений им. Ж.

Жиембаева»

А.Ш. Джанбатыров,

докторант,

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский

университет»,

г. Алматы

Аннотация: В работе приводится информация о лабораторном тестировании нескольких биологических препаратов против гусениц чешуекрылых вредителей яблоневых садов – совки фиолетово-серой ранней *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766), яблонной моли *Uropomeuta malinellus* Zeller, 1838, розанной листовёртки *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) и боярышниковой листовёртки *Archips crataegana* (Hübner, 1799). Наиболее эффективными, по результатам проведенных испытаний, были биопрепараты Фитоверм® к.э., Энтолек Плантеко К®, Грин Голд 0,3 % мас.э. и Лепидоцид® с.к. При этом эффективность каждого препарата варьировала в зависимости от видовой принадлежности вредного объекта. Это следует учитывать при подборе биологических средств защиты сада.

Ключевые слова: чешуекрылые вредители, биологические препараты, яблоневые сады, юго-восточный Казахстан, яблонная плодожорка

LABORATORY TESTS OF BIOLOGICAL PREPARATIONS AGAINST LEPIDOPTERA PESTS OF APPLE ORCHARDS IN THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN

I.I. Temreshev,
Ph.D.

B.K. Kopzhasarov,
Ph.D.

Z.B. Beknazarova,
Ph.D.,

LLP "Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named
after. Zh. Zhiembraeva

A.Sh. Dzhanbatyrov,
PhD student,

NJSC "Kazakh National Agrarian Research University",
Almaty

Annotation: The paper provides information on laboratory testing of several biological preparations against caterpillars of lepidoptera pests of apple orchards – clouded drab *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766), apple ermine *Yponomeuta malinellus* Zeller, 1838, rose tortrix *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) and brown oak tortrix *Archips crataegana* (Hübner, 1799). The most effective, according to the results of the tests, were the biological preparations Fitoverm® k.e., Entolek Planteko K®, Green Gold 0.3% wt.e. and Lepidocid® s.k. At the same time, the effectiveness of each drug varied depending on the species of the harmful object. This should be taken into account when selecting biological garden protection products.

Key words: lepidoptera pests, biological preparations, apple orchards, southeastern Kazakhstan, codling moth

В Казахстане в 2015 г. был принят Закон о производстве органической продукции [1], согласно которому вместо применения химических пестицидов, необходимо широко внедрять в практику защиты растений биологические методы борьбы. Вместе с тем в последние годы увеличилась площадь плодовых культур, особенно яблони. Юго-восточный Казахстан является одной из зон интенсивного садоводства, где одной из основных причин резкого снижения урожая яблок и его качества является широкое распространение вредителей и бесконтрольное применение пестицидов. Установлено, что отсутствие защитных мероприятий против яблонной плодовой жорки и других чешуекрылых вредителей приводит к повреждению 80 % плодов. В этой связи необходимы разработка и внедрение биологических средств защиты яблони, что позволит увеличить производство экологически чистой (органической) продукции для внутреннего потребления и экспорта на внешний рынок. Реализация этих задач лежит в необходимости максимальной экологизации защиты плодовых культур от вредных организмов. Необходимо постоянно осуществлять поиск и разведение полезных видов насекомых (энтомофагов), широко применять биологические препараты и феромонные ловушки, разрабатывать технологии защиты растений от вредных организмов с акцентом на их экологизацию. Подобные вопросы являются актуальными во всем мире [2-7].

Известно, что перед полевыми испытаниями препаратов для защиты растений, в т.ч. и биологических, необходимо провести их лабораторное тестирование [8-12]. В связи с этим были проведены испытания, послужившие основой для данной статьи.

Испытания нескольких биологических препаратов были проведены авторами в лаборатории энтомологии Казахского НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (г. Алматы) в рамках выполнения проекта АР 09259748 «Разработка технологии биологического контроля яблонной плодовой жорки *Laspeyresia pomonella* L. и чешуекрылых вредителей яблони с использованием энтомофагов, феромонов и биопрепаратов» ГФ МОН РК. В качестве модельного объекта нами использовались различные виды вредных чешуекрылых из разных семейств: гусеницы совки фиолетово-серой ранней *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766), яблонной моли *Yponomeuta malinellus* Zeller,

1838, розанной листовёртки *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) и боярышниковой листовёртки *Archips crataegana* (Hübner, 1799). Гусеницы собирались в яблоневых садах Алматинской области и в местах произрастания яблони Сиверса (Государственный национальный природный парк «Иле-Алатау») по стандартным методикам, принятым в практике полевых исследований [13, 14]. Испытывались несколько биологических препаратов различного происхождения и производства – Фитоверм® к.э. (концентрат эмульсия, аверсектин С, природная смесь четырех авермектинов В1а, А1а, А2а, В2а, продуцируемая микроорганизмами *Streptomyces avermectilis*, «Фармбиомед», Россия), Актарофит (комплекс природных авермектинов групп В1 и В2, в концентрации 0,2 %, производство ДП «Энзим», Украина), Лепидоцид® с.к. (суспензия концентрат споро-кристаллического комплекса *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, биологическая активность БА 3000 ЕА/мг, суспензионный концентрат, ПО «Сиббиофарм», Россия), Битоксибациллин® с.к. (суспензия концентрат споро-кристаллического комплекса *Bacillus thuringiensis*, БА-1500 ЕА/мг, титр не менее 20 млрд спор/г, ТОО Биокорм, Казахстан), Грeen Голд, 0,3 % мас.э. (азадирахтин, масляная эмульсия, 0,3 %, «Шынжан Жуйхын биотехнологическая компания», Китай) и Энтолек Плантеко К® (штамм энтомопатогенного гриба *Akanthomyces lecanii* (= *Lecanicillium lecanii*), титр не менее 2 млрд спор/мл, «Биопрепарат», Россия). Биопрепараты разводились в соответствии с рекомендуемыми производителем нормами. После этого раствор наносился на дно чашек Петри или на пищевой субстрат (листья и т.п.) для опытной группы, а для контрольной группы использовалась дистиллированная вода. Экспозиция, как для опытной, так и для контрольной группы составляла 1, 2 и 5 минут. При этом экспозиция для контрольной группы составляла аналогичное время с добавлением воды. Для каждой группы испытуемых насекомых было сделано по 4 повторности (рис. 1). Учеты гибели гусениц проводились ежедневно в течение 10 суток (рис. 2).

Рисунок 1 – Чашки Петри с опытной и контрольной группами гусениц

Рисунок 2 – Проведение учетов гибели гусениц

Результаты проведенных испытаний биологических препаратов приведены в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Биологическая эффективность биопрепаратов против гусениц 2-3 возрастов совки фиолетово-серой ранней *Orthosia incerta*

№	Биопрепарат	Повторность	Кол-во гусениц, экз.	Смертность гусениц по дням, экз.										Смертность, %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Грин Голд 0,3% мас.э., 0,18 мл на 250 мл воды	1	10	2	2	2	6							100
		2	10	3		2	3	2						100
		3	10	5		1		1				1		80
		4	10	6	1			2					1	100
2	Лепидоцид® с.к., 0,75 мл на 250 мл воды	1	10	4	1			1				3		90
		2	10	5	1	1	2							90
		3	10	2	5	1			2					100
		4	10		4			2						60
3	Битоксибациллин® с.к., 20 г на 1 л воды	1	6	1	3					1				83
		2	6	2	4									100
		3	6	1	3	2								100
		4	6	1	2									50
4	Фитоверм® к.э., 0,1 мл на 250 мл воды	1	10	1	0									100
		2	10	1	0									100
		3	10	1	0									100
		4	10	1	0									100
5	Энтолек Плантеко К®, 0,25 мл на 250 мл воды	1	10	5	1	1				2				90
		2	10	1	0									100
		3	10	1	0									100
		4	10	9	1									100
6	Контроль	1	10	1	1	1	1		2					60
		2	10				1		6					70
		3	10						1	3	2			50
		4	10					1		1	2	3		70

Как видно из таблицы 1, при испытании биопрепаратов против гусениц совки фиолетово-серой ранней *Orthosia incerta* самый высокий результат показал Фитоверм® к.э. – биологическая эффективность достигала 100 %. Энтолек Плантеко К® показал 97,5 % эффективности, Грин Голд 0,3% мас.э. – 95 %, Лепидоцид® с.к. – 85 %, а Битоксибациллин® с.к. – 83,3 %.

Таблица 2 – Биологическая эффективность биопрепаратов против гусениц 2-3 возрастов яблонной моли *Yponomeuta malinellus*

№	Биопрепарат	Повторность	Кол-во гусениц, экз.	Смертность гусениц по дням, экз.										Смертность, %	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Энтолек Плантеко К®, 0,25 мл на 250 мл воды	1	5	1	1	3									100
		2	5	1	2	1									80
		3	5	2	2	1									100
		4	5	1	3	1									100
2	Грин Голд 0,3% мас.э., 0,18 мл на 250 мл воды	1	5	1	2										60
		2	5	1	2	2									100
		3	5	2	3										100
		4	5	1			1	3							100
3	Лепидоцид® с.к., 0,75 мл на 250 мл воды	1	5		1		2	1							100
		2	5	1		2		2							80
		3	5		2		2								80
		4	5	5											100
4	Контроль	1	5	1	1	1									60
		2	5	1	2										60
		3	5	1	2										60
		4	5	4	1										100

Как видно из таблицы 3, по результатам лабораторных испытаний биопрепаратов против гусениц яблонной моли самый высокий результат также показал Грин Голд 0,3% мас.э. Его биологическая эффективность составила 100 %. Энтолек Плантеко К® – 95 %, а Лепидоцид® с.к. – 90 %.

Таблица 3 – Биологическая эффективность биопрепаратов против гусениц 2-3 возрастов розанной листовёртки *Archips rosana*

№	Биопрепарат	Повторность	Кол-во гусениц, экз.	Смертность гусениц по дням, экз.										Смертность, %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Энтолек Плантеко К®, 0,25 мл на 250 мл воды	1	5	0			1	2	3	4	4	5	100	
		2	5	0			4	4	4	4	4		80	
		3	5	0			5	5	5	5	5		100	
		4	5	0			5	5	5	5	5		100	
2	Актарофит, 3,75 мл на 250 мл воды	1	5	0			3	3	1	3	4		80	
		2	5	0			1	1	2	2	3		60	
		3	5	0			5	3	5	5	5		100	
		4	5	0			3	5	5	5	5		100	
3	Контроль	1	5	0			3	2	1	2	2		40	
		2	5	0			1	1	2	3	1		20	
		3	5	0			1	1	2	1	1		20	
		4	5	0			1	1	1	1	1		20	

Как видно из таблицы 3, при испытании биопрепаратов против гусениц розанной листовёртки *Archips rosana* самый высокий результат показал Энтолек Плантеко К®. Биологическая эффективность препарата составила 95 %. Актарофит показал 85 %.

Таблица 4 – Биологическая эффективность биопрепаратов против гусениц 2-3 возрастов боярышниковой листовёртки *Archips crataegana*

№	Биопрепарат	Повторность	Кол-во гусениц, экз.	Смертность гусениц по дням, экз.										Смертность, %
				2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Битоксибациллин® с.к., 20 г на 1 л воды	1	5	0	0	0	0	1	1	2	2	2	40	
		2	5	0	0	0	0	1	2	3	3	3	60	
		3	5	0	0	0	0	4	4	4	4	4	80	
		4	5	0	0	0	0	2	2	3	4	4	80	
2	Грин Голд 0,3% мас.э., 0,18 мл на 250 мл воды	1	5	0	0	0	0	1	3	4	4	4	80	
		2	5	0	0	0	0	1	2	3	3	4	80	
		3	5	0	0	0	0	3	3	3	4	4	80	
		4	5	0	0	0	0	0	1	1	2	3	60	
3	Лепидоцид® с.к., 0,75 мл на 250 мл воды	1	5	0	0	0	0	5	2	5	5	5	100	
		2	5	0	0	0	4	4	4	5	5	5	100	
		3	5	0	0	0	0	1	1	2	3	5	100	
		4	5	0	0	0	0	5	1	5	5	5	100	
4	Контроль	1	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	20	
		2	5	0	0	0	0	1	1	2	2	2	40	
		3	5	0	0	0	0	1	1	2	2	2	40	
		4	5	0	1	1	1	1	1	1	1	2	40	

Как видно из таблицы 4, при испытании биопрепаратов против гусениц боярышниковой листовёртки *Archips crataegana* самый высокий результат показал Лепидоцид® с.к. Биологическая эффективность препарата достигала 100 %. Эффективность

Битоксибациллина® с.к. достигала 70 %, а Грин Голд 0,3 % мас.э. – 75 %.

В целом, следует отметить, что наиболее быстрым действием обладали биологические препараты Фитоверм® к.э., Энтолек Плантеко К® и Актарофит. Данные препараты в отличие от Лепидоцида® с.к. и Битоксибациллина® с.к. действуют не только перорально, но и перкутанно, поэтому скорость гибели гусениц при их воздействии была более высокой. Грин Голд 0,3 % мас.э. тоже действует кишечно-контактно, поэтому его скорость действия также была выше, чем у препаратов на основе *Vacillus thuringiensis* – Лепидоцид® с.к. Эффективность препаратов варьировала в зависимости от вида вредного объекта. Это уже отмечалось нами ранее при лабораторном тестировании различных биопрепаратов на других видах вредителей – насекомых, паукообразных и моллюсков [10-12]. Таким образом, при выборе биологического препарата для защиты сада необходимо хорошо знать видовую принадлежность вредителя.

Список литературы

[1] Закон Республики Казахстан «О производстве органической продукции в Республике Казахстан» от 31.03.2021 г.

[2] Абдунабиев Ф.С. Биологическая защита яблони от яблонной плодовой гнили (*Cydia pomonella* L.) в условиях Северного Таджикистана. / Ф.С. Абдунабиев // Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук: 06.01.07– Защита растений. – Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур, 2017. 146 с.

[3] Программа экологического управления популяциями вредных и полезных видов членистоногих (Arthropoda) – новая перспектива в защите яблоневых садов на Северном Кавказе / Е.С. Сугоняев, Т.Н. Дорошенко, О.Д. Ниязов, В.А. Яковук, И.В. Балахнина, О.С. Шевченко, Л.А. Васильева // Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем. Материалы международной научно-практической конференции «Биологическая защита растений, как основа экологического земледелия и фитосанитарной стабилизации

агроэкосистем», Краснодар, 21-24 сентября 2010. Выпуск 6. – Краснодар, 2010. 76-104 с.

[4] Compatibility of entomophages with biological and biorational pesticides / I.S. Agas'eva, M.V. Nefedova, E.V. Fedorenko, A.O. Mkrtchyan, A.S. Nastasii, V.Ya. Ismailov // *Agricultural biology*. – 2019. Vol. 54 (1). 101-109 p. doi: 10.15389/agrobiology.2019.1.101eng.

[5] Alavo T.B.C. The insect pathogenic fungus *Verticillium lecanii* (Zimm.) Viegas and its use for pests control: A review / T.B.C. Alavo // *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*. – 2015. Vol. 3(4) 337.345 p. DOI: [http://dx.doi.org/10.18006/2015.3\(4\).337.345](http://dx.doi.org/10.18006/2015.3(4).337.345).

[6] May E. Minimizing Pesticide Risk to Bees in Fruit Crops. / E. May, J. Wilson, R. Isaacs // *Extension Bulletin E 3245 New*. – May 2015. 16 p.

[7] Van Dyke M. A Pesticide Decision Making Guide to Protect Pollinators in Tree Fruit Orchards. / M. Van Dyke, E. Mullen, D. Wixted, S. McArt // *Pollinator Network at Cornell, Cornell University, Department Of Entomology*, 2020. 34 p.

[8] Marletto F. Laboratory assessment of pesticide toxicity to bumblebees / F. Marletto, A. Patetta, A. Manino // *Bull. Insectology*. – 2003. 155-158 p.

[9] Laboratory bioassays to assess the pathogenicity of mitosporic fungi to *Varroa destructor* (Acari: Mesostigmata), an ectoparasitic mite of the honeybee, *Apis mellifera* / K.E. Shaw, G. Davidson, S.J. Clark, B.V. Ball, J.K. Pell, D. Chandler, K.D. Sunderland // *Biol. Control*. – 2002. Vol. 24. 266-276 p. [https://doi.org/10.1016/S1049-1003\(02\)00029-4](https://doi.org/10.1016/S1049-1003(02)00029-4).

[10] About the results of laboratory tests of the biological drug Actharophyt on different species of arthropod pests / I.I. Temreshev, A.M. Uspanov, A.B. Yeszhanov, A.M. Makezhanov, A.M. Kenzhegaliev, B.B. Bolatbekova // *News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Agricultural Sciences*. – 2019. Vol. 5. № 53. 45-53 p. <https://doi.org/10.32014/2019.2224-526X.59>.

[11] Темрешев И.И., Есжанов А.Б., Турсынкулов А.М., Болатбекова Б. Лабораторные испытания биологического препарата Nemaslug® против вредных моллюсков, обитающих на посевных площадях ТОО «Байсерке Агро» / И.И. Темрешев, А.Б. Есжанов, А.М. Турсынкулов, Б. Болатбекова // *Наука, производство, бизнес: современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке Агро»: Сборник трудов международной*

научно-практической конференции, посвященной 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича (4-5 апреля 2019, Алматы, Казахстан) / Под общ. ред. акад. Б.Т. Жумагулова, А.О. Сагитова, Н.М. Темирбекова. — Алматы, 2019. Т. 2. 147-152.

[12] Laboratory evaluation of the effectiveness of the biological drug Entolek K Planteco® on different species of pest insects of fodder crops / A.M. Tursynkulov, Z. Amangeldikyzy, M.A. Gabdulov, I.I. Temreshev, A.M. Makezhanov, G.E. Kozhabaeva // Bulletin of the Korkyt Ata Kyzylorda University. – 2022. № 3 (62). 283-291 p. <https://doi.org/10.52081/bkaku.2022.v62.i3.103>.

[13] Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых. / В.Ф. Палий – Воронеж, 1970. 189 с.

[14] Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. / К.К. Фасулати – М.: Высш. школа, 1971. 424 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Republic of Kazakhstan "On the production of organic products in the Republic of Kazakhstan" dated March 31, 2021

[2] Abdunabiev F.S. Biological protection of the apple tree from the codling moth (*Cydia pomonella* L.) in the conditions of Northern Tajikistan. / F.S. Abdunabiev // Dissertation for the degree of Candidate of Agricultural Sciences: 06.01.07 – Plant protection. – Tajik Agrarian University named after Shirinsho Shotemur, 2017. 146 p.

[3] The program of ecological management of populations of harmful and beneficial species of arthropods (Arthropoda) – a new perspective in the protection of apple orchards in the North Caucasus / E.S. Sugonyaev, T.N. Doroshenko, O.D. Niyazov, V.A. Yakovuk, I.V. Balakhnina, O.S. Shevchenko, L.A. Vasilyeva // Biological protection of plants – the basis for the stabilization of agroecosystems. Proceedings of the international scientific and practical conference "Biological protection of plants as the basis of ecological farming and phytosanitary stabilization of agroecosystems", Krasnodar, September 21-24, 2010. Issue 6. – Krasnodar, 2010. 76-104 p.

[4] Compatibility of entomophages with biological and biorational pesticides / I.S. Agas'eva, M.V. Nefedova, E.V. Fedorenko, A.O.

Mkrтчhyan, A.S. Nastasii, V. Ya. Ismailov // *Agricultural biology*. – 2019. Vol. 54(1). 101-109 p. doi: 10.15389/agrobiol.2019.1.101eng.

[5] Alavo T.B.C. The insect pathogenic fungus *Verticillium lecanii* (Zimm.) Viegas and its use for pests control: A review / T.B.C. Alavo // *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*. – 2015. Vol. 3(4) 337.345 p. DOI: [http://dx.doi.org/10.18006/2015.3\(4\).337.345](http://dx.doi.org/10.18006/2015.3(4).337.345).

[6] May E. Minimizing Pesticide Risk to Bees in Fruit Crops. / E. May, J. Wilson, R. Isaacs // *Extension Bulletin E 3245 New*. – May 2015. 16 p.

[7] Van Dyke M. A Pesticide Decision Making Guide to Protect Pollinators in Tree Fruit Orchards. / M. Van Dyke, E. Mullen, D. Wixted, S. McArt // *Pollinator Network at Cornell, Cornell University, Department Of Entomology*, 2020. 34 p.

[8] Marletto F. Laboratory assessment of pesticide toxicity to bumblebees / F. Marletto, A. Patetta, A. Manino // *Bull. insectology*. – 2003. 155-158 rubles.

[9] Laboratory bioassays to assess the pathogenicity of mitesporic fungi to *Varroa destructor* (Acari: Mesostigmata), an ectoparasitic mite of the honeybee, *Apis mellifera* / K.E. Shaw, G. Davidson, S.J. Clark, B.V. Ball, J.K. Pell, D. Chandler, K.D. Sunderland // *Biol. control*. – 2002. Vol. 24. 266-276 p. [https://doi.org/10.1016/S1049-1003\(02\)00029-4](https://doi.org/10.1016/S1049-1003(02)00029-4).

[10] About the results of laboratory tests of the biological drug Actharophyt on different species of arthropod pests / I.I. Temreshev, A.M. Uspanov, A.B. Yeszhanov, A.M. Makezhanov, A.M. Kenzhegaliev, B.B. Bolatbekova // *News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Agricultural Sciences*. – 2019. Vol. 5. No. 53. 45-53 p. <https://doi.org/10.32014/2019.2224-526X.59>.

[11] Temreshev I.I., Eszhanov A.B., Tursynkulov A.M., Bolatbekova B. Laboratory testing of the biological drug Nemaslug® against harmful mollusks living on the sown areas of Baysyerke Agro LLP / I.I. Temreshev, A.B. Eszhanov, A.M. Tursynkulov, B. Bolatbekova // *Science, production, business: current state and ways of innovative development of the agricultural sector on the example of Agroholding "Baiserke Agro"*: Proceedings of the international scientific and practical conference dedicated to the 70th anniversary of the Honored Worker of the Republic of Kazakhstan Dosmukhambetov Temirkhan Mynaidarovich (4 -5 April 2019, Almaty, Kazakhstan) / Ed. ed. acad. B.T. Zhumagulova, A.O. Sagitova, N.M. Temirbekov. — Almaty, 2019. T. 2. 147-152.

[12] Laboratory evaluation of the effectiveness of the biological drug Entolek K Planteco® on different species of pest insects of fodder crops / A.M. Tursynkulov, Z. Amangeldikyzy, M.A. Gabdulov, I.I. Temreshev, A.M. Makezhanov, G.E. Kozhabaeva // Bulletin of the Korkyt Ata Kyzylorda University. – 2022. No. 3 (62). 283-291 p. <https://doi.org/10.52081/bkaku.2022.v62.i3.103>.

[13] Paliy V.F. Methods for studying the fauna and phenology of insects. / V.F. Paly – Voronezh, 1970. 189 p.

[14] Fasulati K.K. Field study of terrestrial invertebrates. / K.K. Fasulati – M.: Higher. school, 1971. 424 p.

© И.И. Темрешев, Б.К. Копжасаров, З.Б. Бекназарова, Ж.М. Исина,
А.Ш. Джанбатыров, 2022

Поступила в редакцию 02.11.2022

Принята к публикации 24.11.2022

Для цитирования:

Темрешев И.И., Копжасаров Б.К., Бекназарова З.Б., Исина Ж.М., Джанбатыров А.Ш. Лабораторные испытания биопрепаратов против чешуекрылых вредителей яблоневых садов на юго-востоке Казахстана // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23). С. 4-17.
URL: <https://ip-journal.ru/>